

Carta de Resposta ao Parecerista

Prezadas pareceristas,

Agradecemos pelas valiosas observações ao manuscrito “**DIANTE DO EXPOSTO, JULGO – UMA ANÁLISE DA POLIFONIA DE LOCUTORES EM SENTENÇA CRIMINAL DE 1ª INSTÂNCIA À LUZ DE DUCROT**”, submetido à Revista Abralín. Todas as sugestões foram cuidadosamente analisadas e incorporadas ao texto. Segue um breve relato das principais alterações:

- No resumo: reescrevemos o resumo para uma linguagem que possa ser entendida por não especialista
- Na Introdução acrescentamos uma contextualização do universo jurídico e explicamos melhor o que é a sentença jurídica enquanto discurso jurídico.
- Referencial teórico: Acrescentamos o conceito de Bakhtin sobre polifonia e uma nota de rodapé explicando o que é um verbo *dicendi* e acrescentei a citação de Bastos e Nascimento que constava das referências, mas não havia sido citado no artigo.
- Seção 2.1: Alteramos o título, deixando apenas “A Sentença Jurídica”; acrescentamos explicação sobre sentença jurídica para que o meu leitor conheça um pouco mais do universo da sentença jurídica e acrescentamos, ainda, duas notas de rodapé citando os artigos do Código de Processo Penal que descrevem a estrutura obrigatória da sentença.
- Metodologia: Acrescentei a explicação sobre a razão e como foi feita a escolha da sentença
- Análise: disponibilizamos um quadro com a identificação dos locutores, a fim de facilitar o entendimento da análise e alteramos a forma de apresentação dos trechos da sentença utilizados na análise, colocando-os em quadros para que possam ser melhor visualizados.
- Considerações finais: acrescentamos considerações sobre a resposta da última pergunta de pesquisa feita na introdução. Retirei a parte da identificação dos locutores e coloquei no início da análise.
- Referências bibliográficas: escrevemos o nome dos autores sem o uso de underline e acrescentei TRAVAGLIA, autor do conceito de verbo *dicendi*
- No texto como um todo, corrigimos os erros de ortografia e digitação identificados

Estamos confiantes de que as revisões atendem às recomendações, tornando o manuscrito mais claro e consistente.

Atenciosamente,

Simone Ramos Silveira RODRIGUES

simonersilveira@terra.com.br

Mestranda em Linguística – PROLING- UFPB

Gioconda Maria Medeiros AZEVEDO

giocondammazevedo@gmail.com

Mestre em Educação pelo PPGE-UFPB

Doutoranda em Linguística – PROLING- UFPB